

2. А.М. Желаев Обзор законодательства в сфере энергетики [Электронный ресурс] // А.М. Желаев // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2019. №1. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-zakonodatelstva-v-sfere-nergetiki>.

3. Сорокопуд И. Нормативно-правовое обеспечение электроэнергетического рынка Украины [Электронный источник] // И. Сорокопуд / / Экономика и управление национальным хозяйством - 2, 2019 г. Режим доступа: <https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=>

УДК [[364-78:334.722]:316.334.23]-047.44

DOI

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ОБЗОР МЕТОДИК И МОДЕЛЕЙ

**Гладкий Н. А.,
канд. экон. наук, доцент;
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»;
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассматриваются существующие в мировой практике модели и методики оценки эффективности социального предпринимательства. Принимая во внимание опыт и практику развития социального предпринимательства, акцентируется внимание на методиках, широко используемых в США и странах ЕС. Приводится обзор методик оценки социального предпринимательства, применяемых в России и Республике Беларусь.

Ключевые слова: методика, методика оценки, социальное предпринимательство, эффективность социального предпринимательства.

ASSESSMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: REVIEW OF METHODS AND MODELS

**Gladkiy N. A.,
candidate of economic sciences, associate professor;
SO HPE «Donetsk National University of Economics
and trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky»;
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article examines the existing models and methods of evaluating the effectiveness of social entrepreneurship in the world practice. Taking into account the experience and practice of the development of social entrepreneurship, attention is focused on the methods widely used in the United States and the EU countries. The article provides an overview of the methods of assessing social entrepreneurship used in Russia and the Republic of Belarus.

Keywords: *method, evaluation methodology, social entrepreneurship, effectiveness of social entrepreneurship.*

Постановка проблемы. Многолетний период функционирования социального предпринимательства в международной практике, многоаспектность и разноплановость решения задач, дихотомическая природа сочетания социальной миссии и экономической составляющей, обусловили многочисленные методические подходы к оценке деятельности социальных предприятий. Как отмечает Н.В. Рождественская: «в настоящий момент в мире используется более трех десятков методик, которые позволяют описать и измерить социальный эффект. Они различаются между собой по сложности, ресурсозатратности, области применения. Поскольку большинство используемых для измерения социального эффекта методик – вариации практик, которые применяются в бизнес-секторе и государственном управлении, их использование позволяет преподносить информацию в форме, понятной для инвесторов и государственных служащих» [1, С. 91]. Однако, возникает целый ряд проблем, сопровождающих подобное «слепое» копирование подобной практики оценки.

Так, А.Н. Тимохович и О.И. Никурадзе выделяют три основные проблемы: это сложность достижения количественной оценки, трудность прогнозирования долгосрочного эффекта осуществляемой деятельности и ограничения по затратам, временным ресурсам, показателям точности и интерпретации результатов. Дополнительная проблема заключается в том, что измерения долгосрочного воздействия требуют времени и финансовых вложений. Кроме того, существует сложность определения пределов того эффекта, который измеряется, и выяснения того, какая часть достигаемых изменений создается в результате деятельности, осуществляемой организацией [2, С. 195].

Анализ *последних исследований и публикаций*. Вопросы оценки социального предпринимательства исследовали в своих работах такие ученые как: Emerson J., Wachowicz J., Chun S., Forbes D., Friedman M., Fry L., Keim G., Meiners R., К.И. Краенкова, Е.В. Ванкевич, О.А. Лановенко, В.Ю. Припотень, Н.П. Пяткова, Н.В. Рождественская, С.Б. Богуславская, О.С. Боброва, А.А. Плюхина, А.Н. Тимохович, Ю.И. Хетагурова и другие. Анализ работ исследователей свидетельствует, что в мире существуют достаточно разнообразные подходы к оценке эффективности социального предпринимательства и, как следствие, значительное количество моделей, инструментария и методик его измерения.

Цель статьи заключается в изучении существующих методик и моделей оценки эффективности социального предпринимательства.

Изложение основного материала исследования. В рамках исследования методических подходов, целесообразно упомянуть оценочные практики, которые используют в своей работе многочисленные фонды. Изучение опыта их работы показало, что фонды¹, в основном, используют в качестве подхода: Дэшборд-панель показателей эффективности (Performance dashboard), сбалансированную систему показателей (DSC – balanced scorecard), теорию изменений (Theory of change). Показатели, приведенные в каждом из перечисленных подходов, сочетают количественные (административные расходы, эффективность инвестиций), больше присущие Дэшборд-панели и качественные индикаторы (мнения получателей грантов, согласованность грантов с миссией), характерные для теории изменений. Однако, основную часть показателей формируют именно качественные показатели, получение которых основано на эвристических методах сбора информации.

Если говорить о методиках оценки социального предпринимательства в РФ, то «методологические основы оценки социально-экономической эффективности социальных программ в России в окончательном виде еще не сформированы, хотя общие

¹ Оценочные практики анализировались по 16 фондам. Источник: Измерение эффективности фондов: примеры из практики [Measuring Foundation Performance: Examples from the Field]. Электронный ресурс. Режим доступа <https://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2016/07/Measuring-Foundation-Performance-Table1-Rus-.pdf>

теоретические подходы к проведению подобных измерений известны: необходимо тем или иным способом измерить результаты, ожидаемые от реализации социальной программы, и сравнить эти результаты с объемом средств, затрачиваемых на ее реализацию. Однако главная трудность при этом заключается именно в измерении результатов реализации социальных программ, которые могут поддаваться, а могут и не поддаваться количественной оценке» [3].

Заслуживает внимания большая аналитическая работа, проведенная В.Ю. Припотень и Н.П. Пятковой [4], в результате которой авторы пришли к обобщенной группировке методических подходов, используемых в практике оценки социальных результатов. Ученые выделяют следующие подходы: количественный, целевой и множественности интересов заинтересованных сторон. Достаточно большой перечень используемых при этом методов существенно осложняет процедуру оценки.

Краенкова К.И. и Ванкевич Е.В., основываясь на мониторинге зарубежной литературы, считают наиболее распространенными такие методики: IRISпоказатели, SROI-анализ, модель LBG, индекс ВАСО, методика оценки фонда «Наше будущее» [5, С. 46].

На основе их сопоставительного анализа ученые пришли к выводу, что применение к условиям социального предпринимательства в Республике Беларусь (можно экстраполировать и на ДНР), зарубежных практик сопряжено с рядом сложностей и проблем. Поэтому была предложена авторская методика, основанная на данных статистической отчетности и «позволяющая оценить деятельность субъектов социального предпринимательства в разных сферах его проявления» [5, С. 48].

В качестве оценочных показателей были определены: экономические показатели, социальные и бюджетные, а в качестве стейкхолдеров выделены работники, руководство, государство и покупатели. Методика основана на экспертных оценках и расчете интегрального показателя социальной отдачи бизнеса. Простота и достаточная универсальность применения дает основания возможности ее использования на отечественных предприятиях.

Лановенко О.А. предлагает использовать методику оценки эффективности предоставления социальных услуг, основываясь на

следующих комплексных показателях: оценка учреждений, организаций, социальных служб, в рамках которых предоставляются социальные услуги; критериальные показатели оценки процесса предоставления социальных услуг; критерии оценки компетентности и квалификационного уровня поставщиков социальных услуг; критерии оценки конечного результата (услуги); критерии оценки внешней социальной эффективности [6, С. 145].

При этом в интегральный показатель эффективности предоставления социальных услуг автор вводит такие понятия как качество услуги, доступность услуги и показатель активизации жизненных сил незащищенных слоев населения в процессе предоставления социальных услуг. Не совсем понятным является механизм расчета показателей, информационная база, весовые значения. Отметим, также значительную трудозатратность и продолжительный временной интервал по измерению показателей.

Плюхина А.А., «опираясь на существующие традиционные методики оценки, предлагает ввести и использовать для оценки эффективности социального предприятия интегральный коэффициент, который включает в себя совокупность критериев, таких как показатель социального эффекта от реализации социального проекта, эффективность деятельности социального предприятия; социальный индекс Вайсброта, отражающий «взаимосвязь между видами финансовых поступлений предприятия и характером предоставляемых им услуг или производимой продукции»; коэффициент социальной рентабельности; срок окупаемости социального проекта и др.» [7, С. 15-72]. Заметим, что расчет интегрального показателя основан на экспертных оценках и предполагает расчет 12 частных индикаторов. Кроме того, методика ориентирована на расчет коэффициента региональной полезности реализации проекта. Это существенно усложняет процедуру оценки, как в чисто информативном плане, так и в методическом.

Хетагурова Ю.И. в качестве методики оценки эффекта социального предпринимательства предлагает учет следующих параметров: требования к предпринимателям и фондам социального предпринимательства (включает 6 индикаторов); социальное воздействие (6 индикаторов); менеджмент (6 индикаторов); финансовая устойчивость (3 индикатора);

сбалансированность инвестиционного портфеля (2 индикатора); риски при осуществлении деятельности (3 индикатора); маркетинговая деятельность (2 индикатора). «Также в методике возможно предусмотреть следующие показатели: количество трудоустроенных; количество обученных; количество оказанных социальных услуг; количество произведенных товаров, работ и услуг [8, С.242-243]. Рассматривая возможность практического применения данной методики, следует отметить ее громоздкость – 28 индикаторов, отсутствие шкалы оценки, дискуссионность целесообразности отдельных показателей (например, корректность документирования в своей деятельности, позиция в коллективе и др.).

Принимая во внимание большой опыт и практику развития социального предпринимательства в США и европейских странах, рассмотрим существующие там методики оценки социального предпринимательства с целью исследования возможности их применения в Донецкой Народной Республике. Изучение литературы [9-13] показало, что в настоящее время социальные предприятия и фондирующие их организации используют для оценки результативности деятельности более 30 методик.

Каждая из них вносит определенный вклад в систему оценок социальной ценности. Заметим, что в интерактивной онлайн-базе данных TRASI (инструменты и ресурсы для социального влияния) насчитывается более 150 подходов, практикуемых социальными инвесторами, фондами, негосударственными структурами и организациями, занимающимися микрофинансированием к измерению социального влияния. Однако, «идеальной методологии не существует. Речь идет о наборе методов, позволяющих рассмотреть процесс создания социальной ценности под разными углами» [14, С.58]. На наш взгляд, более внимательного рассмотрения заслуживают следующие методики (табл. 1).

Выбор данных методик обоснован их тщательной проработкой, востребованностью и наиболее частым использованием на практике. Проанализировав представленные методики, отметим, что, несмотря на определенное сходство, они имеют ряд отличительных характеристик, которые проявляются в различных способах оценки расходов (издержек), результатов

(преимуществ), пересчете в стоимостные измерители, расчете вероятности успеха и др.

Обращает внимание на фокусированность данных методик на экономической эффективности, доходности и возвратности инвестиций (капитала). Это свидетельствует о приоритетности в сознании инвесторов предпринимательской составляющей, о желании и нацеленности их на получение добавочной стоимости от капитала, вложенного в решение актуальнейших для общества проблем социальной сферы.

Таблица 1.

Характеристика методик оценки деятельности социальных предприятий*

№	Методика	Характеристика метода	Область применения (сфера)
1	2	3	4
1.	Best Available Charitable Option (BACO)	Является базисом для оценки социального воздействия и экономической эффективности инвестиции в социальный бизнес. Смысл методики заключается в количественной оценке того, «превзойдут» ли социальные инвестиции, проводимые компанией, приемлемые альтернативы.	Социальный бизнес, благотворительность, инвестиции в благотворительность.
2.	Center for High Impact Philanthropy Cost per Impact (CHIP)	Методика основана на оценке максимальной пользы от вложения капитала в программу. Используется для анализа сравнения социальных изменений с понесенными затратами. Для оценки используются два компонента: 1) социальное воздействие (ряд конкретных объективных критериев успеха); 2) стоимость, измеряемая инвестициями для реализации воздействия.	Филантропия, благотворительность, спонсорство. Является критически важным для оценки эффективности масштабных благотворительных проектов (программ).
3.	Foundation Investment Bubble Chart	Методика представляет собой инструмент визуализации, который отображает поддающееся количественной оценке влияние на оси x, и процент реализации на оси y, а также относительный размер гранта от фонда в данной области.	Используют социальные предприятия, НКО, фонды для оценки эффективности инвестиций и для сравнения показателей.
4.	Hewlett Foundation Expected Return	Этот метод предназначен для расчета ожидаемой доходности инвестиций и разработан с целью определения эффективности вложения средств в альтернативные социальные проекты.	В настоящее время используется для анализа причинно-следственных связей и оценки достижения целей.

Продолжение таблицы 1

5	Robin Hood Foundation Benefit-Cost Ratio	Метод позволяет определить наиболее эффективные для вложения средств, социальные программы и проекты. На основе соотношения прибыли и затрат методика измеряет ценность, которую программа приносит людям.	Применяется в социальной сфере, метод может также быть использован государством в рамках проводимой социальной политики.
6.	Social Costs-Benefit Analysis (SCBA)	Анализ социальных затрат и выгод - это тип экономического анализа, в котором затраты и социальные последствия инвестиций выражаются в денежном выражении, а затем оцениваются в соответствии с одним или несколькими из трех показателей: 1 - чистая приведенная стоимость; 2 - соотношение выгод и затрат; и 3 - внутренняя ставка доходности. Метод считается одним из самых сложных.	Анализ затрат и выгод используется в корпоративном мире, государственном секторе, финансовыми учреждениями и некоммерческими организациями социальной направленности.
7.	Social Cost-Effectiveness Analysis (SCEA)	Методика применяется с целью минимизации издержек достижения определённого социального стандарта или цели, поставленной исходя из научных или политических соображений. Он основан на соотношении расходов и результатом, который сложно измерить количественно.	Используется государством в рамках проводимой социальной политики, а также самими социальными предприятиями.
8.	Social Return on Investment (SROI)	Метод разработан, чтобы оценить эффективность благотворительных инвестиций в предприятия социального назначения.	SROI применяется к любому типу организации в любой отрасли. Инструмент очень важен инвесторам и необходим социальному бизнесу.
9.	Big Society Capital Outcomes Matrix	Цель разработки матрицы результатов – охватить и зафиксировать все составляющие, необходимые человеку, чтобы вести полноценную и счастливую жизнь. Она нацелена на оценку воздействия во всем социальном секторе.	Применяется в социальной сфере, может также быть использована государством и инвесторами с целью определения и измерения ресурсов и результатов.

*составлено на основе [9-13]

Таким образом, речь пока не идет о формировании нового поколения методик и моделей, ориентированных в большей степени на достижение социальных эффектов (социальной ценности). Поэтому развитие чувства гражданской

ответственности, нравственно-этических детерминант, альтруистических и эмпатийных качеств, сможет переломить доминирование экономического вектора, повысив значимость социального фактора.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Изучение значительного количества существующих моделей и методик оценки эффективности социального предпринимательства показывает, что необходима их трансформация, тем более, что, несмотря на их большое количество, «нынешние подходы к измерению социального влияния пока что не выдерживают критики.

Причин две: общая незрелость методов оценки (многие важные преимущества как результат программ не могут быть монетизированы); разнообразие целей, для достижения которых организации должны проводить анализ» [14, С.56].

На наш взгляд, к оценке деятельности социальных предприятий следует применить ситуативно-ориентированный подход, в основе которого лежит применение методики шкалирования для измерения качественных показателей, обоснованный выбор конкретного стейкхолдера и фокусных целевых социальных групп, приоритетность которых обусловлена текущей ситуацией в обществе.

Список использованных источников

1. Рождественская Н.В., Богуславская С.Б., Боброва О.С. Оценка эффективности проектов некоммерческих организаций, социального предпринимательства и гражданских инициатив. — СПб., Изд-во Политехн. университета, 2016. — 168 с.

2. Тимохович А.Н. Измерение эффективности социального предпринимательства / А.Н. Тимохович, О.И. Никурадзе // Социальные технологии и процессы. – 2020. № 7. – С.193-198.

3. Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности бюджетных расходов на реализацию государственных и муниципальных программ в социальной сфере. Электронный ресурс. Режим доступа <http://docx.lib-i.ru/29ekonomika/7717-1-rekomendacii-ocenke-socialno-ekonomicheskoy-effektivnosti-byudzhethnih-rashodov-realizaciyu-gosudarstvennih-municipalni.php>

4. Припотень В.Ю. Инструментарий оценки деятельности социальных предприятий в сфере социального бизнеса / В.Ю. Припотень, Н.П. Пяткова // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2018. – Т.14. - №4. – С. 295-304.

5. Краенкова К.И. Методические подходы к оценке деятельности субъектов социального предпринимательства / К.И. Краенкова, Е.В. Ванкевич // Научный результат. Экономические исследования. – 2017. - Том 3, Выпуск №2. – С. 46-52.

6. Лановенко О.А. Социальная эффективность предоставления социальных услуг: критериальные показатели ее оценки / О.А.Лановенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2010. - №889. – С. 142-147.

7. Плюхина А.А. Совершенствование методики оценки деятельности социальных предприятий /А.А. Плюхина //Российское предпринимательство. — 2016. — Т. 17. — № 13. — С. 1569–1582.

8. Хетагурова Ю.И. Методика оценки социального предпринимательства в современных условиях /Ю.И.Хетагурова //Новый взгляд. Международный научный вестник. – 2015. - № 7. - С.236-244.

9. Emerson J, Wachowicz J and Chun S (2000) Social Return on Investment: Exploring Aspects of Value Creation in the Non-Profit Sector San Francisco, The Roberts Foundation.

10. Forbes DP (1998) Measuring the immeasurable: Empirical studies of nonprofit organization effectiveness from 1977 to 1997 Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 27.2 183–202
Freudenburg WR (1986) Social impact assessment Annual Review of Sociology 12.1 451–478.

11. Friedman M (1970) The social responsibility of business is to increase its profits The New York Times Magazine (September 13) 32–33, 122, 126.

12. Fry LW, Keim GD and Meiners RE (1982) Corporate contributions: Altruistic or for-profit? The Academy of Management Journal 25.1 94–106.

13. IPIECA (2008) Creating Successful, Sustainable Social Investment; Guidance Document for the Oil and Gas Industry London, International Petroleum Industry Environmental Conservation Association.

14. Джилл Кикал, Томас Лайонс. Социальное предпринимательство. Миссия – сделать мир лучше. Москва: ООО «АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР», 2014. – 430 с.

УДК 332.012.2

DOI

К ВОПРОСУ ОБ ОБОСНОВАНИЯХ МЕТОДОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ

Беленцов В. Н.,
д-р экон. наук, профессор,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

Епишенкова А. А.,
канд. гос. упр., доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,

Науменко С. Н.,
канд. наук по гос. упр., доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Аргументирована целесообразность использования понятий социально-экономической методологии и социально-экономической парадигмы, как совокупности признанных теорий. Уточнено, что основаниями социально-экономической методологии являются всеобщие, общенаучные и соответствующие частные методы познания, а также научные понятия, категории и положения признанных социально-экономических теорий. В совокупности с новыми проявлениями социально-экономической сущности реальной действительности они являются основанием формирования